

**ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО СОРТА АБРИКОСА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Зайнулин Р.И

Студент 3 курса

Ташкентского Государственного Аграрного Университета

Аннотация: В Узбекистане отсутствует сортовая разновидность больших видов фруктов . Задача заключается в внедрении и расширении сортовых баз будущих выращиваемых плодовых культур.

Ключевые слова : абрикос , внедрение , улучшение сортов , первичное решение проблем с фруктовым разнообразием

На данный момент в республике Узбекистан открыт вопрос в направлении выращивания более морозостойких и засухоустойчивых видов абрикосов и других косточковых культур , из-за резко континентального климата . Тем самым открыв большую почву для рассуждений и внедрения новых , но при этом на 80% подходящих под наши климатические условия.

Предложение состоит во внедрении нового сорта абрикоса под названием «Амур» .

Краткое описание сорта: Амур представляет собой компактное, среднерослое дерево с полуштамбовым стволом и округло-вытянутой формой кроны, которая сильно загущена изумрудно-зеленой листвой, не опадающей до самых заморозков. Цветение абрикоса приходится на середину мая. В этот период дерево густо покрывается крупными розовыми бокальчатыми цветами, источающими невероятный аромат.

Плоды

- **Размер плода**

- мелкий

- **Размер плода, мм**

- 38 x 36

- **Вес плода, г**

- 26,2-32,4

- **Форма плода**

- округло-вытянутая, к верхушке в виде клювика

- **Окраска плода**

- ярко-жёлтая, с солнечной стороны покрыта ярким карминовым румянцем, с тёмными карминовыми точками

- **Плодоножка**

- очень короткая (0,3-0,5 см), толстая

- **Кожица**

- тонкая, бархатисто-опушенная

- **Брюшной шов**

- мелкий, отмечен интенсивноокрашенной полоской

- **Цвет мякоти**

- оранжевый

- **Мякоть (консистенция)**

- нежная, плотная, средней сочности, хрустящая

- Вкус плода
 - кисло-сладкий, освежающий
- Состав плодов
 - сухих веществ 15,4%, сахаров 12,3%, яблочной кислоты 2,2%
- Размер косточки
 - средняя
- Отделяемость косточки от мякоти
 - свободная
- Вкус ядра
 - Сладкий

Амур – обладатель высокой морозостойчивости, поэтому он стойко переносит понижения температуры до $-35... 38$. Чтобы молодые приросты не подмерзли, рекомендуется хорошее мульчирование на зиму и укутывание полотном (мешковина, лапник).

Вкусовые качества

Эта абрикосовая разновидность славится отличными вкусовыми и товарными качествами. Бледно-оранжевая мякоть имеет мясистую, нежную, хрустящую, плотную и довольно сочную структуру. Вкус плодов сбалансированный – кисло-сладкий, дополненный освежающим ароматом. Средняя косточка со сладковатым ядром легко отделяется от мякоти плода.

Заключение: Внедрение данного сорта абрикоса не только позволит использовать зимостойкие и засухоустойчивые качества, но и откроет новую почву для изучения генетического материала для дальнейшего исследования, а так же выведение местных сортов с помощью всех видов скрещивания. Кроме этого сорт будет использоваться для переработки на разного рода продукцию, что даст увеличение объема переработки в нашей республике.

Литература:

- 1) Характеристики сорта Амур [https://stroy-podskazka.ru/abrikos/sorta/amur/#tab_specification]